

हरिराम मीणा के 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में चित्रित आदिवासी समाज

प्रा. डॉ. हेमलता काटे

हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण जिला: सातारा ४१५२०६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: hemlatakate@yahoo.in

Received: 05 February, 2024 | Accepted: 21 February, 2024 | Published: 22 February, 2024

दुनिया कहां की कहां पहुंच गयी है, फिर भी आज भी आदिवासी संघर्ष में पीस रहा है। उसका संघर्ष क्यों हैं? इसका उत्तर देने के लिए ही शायद आज अनेक साहित्यकार आदिवासियों के जीवन पर लेखन कर रहे हैं। जिसमें विद्रोही आदिवासी रचनाकारों में हरिराम मीणा का विशेष स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आदिवासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। साथ में आदिवासियों को संघर्षशील जीवन क्यों जीना पडा रहा है? उन्हें हाशिए पर कौन रखता है? इसका चित्रण किया है। इनकी अब तक छह किताबें प्रकाशित हुई हैं। जिसमें विविध विधाएं हैं। कविता संग्रह, यात्रा वृतांत, प्रबंध काव्य और उपन्यास है। इसमें सन 2008 में लिखा उपन्यास 'धूणी तपे तीर' है। जिसके केंद्र बिंदू मनगढ आदिवासी ऑपरेशन है, जिसे आदिवासी 'जालियांवाला कांड' के नाम से जाना जाता है। कारण इस कांड में 'जालियांवाला कांड' से भी दो गुना स्त्री-पुरुष शहीद हुए थे, जिसमें विशेषता आदिवासी लोग हैं। इसीलिए किसी इतिहासकार या विद्वान की नजर उनकी तरफ नहीं गयी। आदिवासी समाज हमेशा से पिछडा हुआ समाज रहा। जिसे साहित्यकार हाशिए का समाज कहते हैं।

हाशिए का समाज अर्थात वे खास लोग हैं, जो मुख्य धारा द्वारा बहिष्कृत या उपेक्षित किए जाते हैं। ऐसे हाशिए के समाज में दलित, आदिवासी, स्त्रियां, किसान, मजदूर आदि की गणना कर सकते हैं। कारण इनको समाज व्यवस्था में शिक्षा, सत्ता, संस्कृति और आर्थिक संसाधनों से वंचित कर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ' हाशिए के समाज को इन शब्दों में परिभाषित करता है, "हाशिए का समाज वह समाज होता है, जिसे किनारे लगा किया जाता है और इसतरह वह समाज केंद्र में स्थित विशेषाधिकारों और सत्ता से वंचित हो जाता है।" परिणाम स्वरूप यह समाज चिरस्थायी भेदभाव का शिकार होते हैं। यह लोग विकास प्रक्रिया और उसके लाभ से वंचित रहते हैं। परंतु आज साहित्य का अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रवाह में ला रहे हैं। जिसमें हरिराम मीणा का नाम ले सकते हैं उन्होंने 'धूणी तपे तीर' उपन्यास लिखकर आदिवासी लोगों के भावनाओं को जागृत किया है। डॉ.

शंभूनाथ तिवारी लिखते उनके बारे में कहते हैं, “आदिवासी अंचल की इस ऐतिहासिक-वास्तविक घटना को इस उपन्यास में आधार बनाया गया है, इस घटना को अंतिम परिणति तक ले जाने के लिए उपन्यासकार ने बहुत श्रम किया है।”^२

आदिवासियों की मूल समस्या अशिक्षा है। आज भी आदिवासियों को अशिक्षा में ही जीवन बिताना पड़ रहा है। उनके शिक्षा की समस्या को हरिराम मीणा 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में गोविन्द गुरु के माध्यम से चित्रित किया है। जैसे, “मैं स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन इधर-उधर से आखर ज्ञान सीख लिया। तुम भी सीखो। बच्चों को पढ़ाओ तभी वे समझदार बनेंगे। गाँव-गाँव में जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उसका धर्म है कि अन्य लोगों को पढ़ाये। पढ़ाई घर के वातावरण से ही होती है इसलिए बड़े आदमी भी शिक्षा प्राप्त करें। राजा, जागीरदार, हाकिम की बेगार मत करो। इनमें से किसी का भी अन्याय मत सहो। अन्याय का मुकाबला बहादुरी से करो। गोविन्द गुरु जानते हैं इन सबके प्रति जागरूकता शिक्षा से ही संभव है जिससे आदिवासी समाज अभी बहुत दूर है।”^३

अशिक्षा का यह परिणाम दिखाई देता है यह आदिवासी लोग अंध विश्वासों के बीच फंसे नजर आते हैं। लेखक लिखते हैं, “प्रकृति के साथ ए लोग परंपरागत अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं। वागड प्रदेश के इस अंचल की पहाड़ियों के चैन में खलल पडा, जंगल की शांत मुद्रा भंग हुई और गांव का बच्चा बच्चा जाग गया। प्रौढ औरत ने अपनी झोपड़ियों से काली हांडियां बाहर फेंकी। बुजुर्ग महिलाओं ने पत्थर की चक्री के पाटों को उल्टी दिशा में फिराया।”^४

इसीकारण आदिवासियों को विकास की प्रभाव में लाना इतना आसान नहीं हैं। कारण भारत गावों का देश हैं, वहां आज भी जमीनदार, ठेकेदार और पूंजीपति जैसे लोगों का राज चलता है। वे आदिवासियों को केवल मजदूर समजते हैं। उनकी राय होती है आदिवासियों को जीवन केवल श्रम और बेगारी करने के लिए ही हुआ है। परिमाण स्वरूप कितनी भी मेहनत करे आदिवासी धन जमा नहीं कर सकते। अतः ऐसे बेगारी की समस्या से जुझ रहे आदिवासियों का चित्रण हरिराम मीणा के 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में मिलता है। आदिवासी समाज में ब्रिटीश शासन काल में अधिकांश इलाके में बेगार की समस्या दिखाई देती है। सरकार गांव के ठाकुर को बताती हैं और ठाकुर आदिवासियों को हुक्म ही देते थे। जैसे हरिराम मीणा लिखते हैं, “हर परिवार से अच्छी मेहनत कर सकने वाला एक आदमी इस काम में शामिल होगा। तुम्हारे लिए गमेती के कहने से मैं इतना रियासत देता हूं नहीं तो सारे मरद व औरतों से काम करवाता।”^५ अतः बेगारी आदिवासियों के लिए एक अभिशाप ही है। बेगार के नाम पर उनका शोषण होता है। यह शोषण ठाकुरों के माध्यम से होता है। प्रस्तुत उपन्यास में दलपति सिंह ऐसे ठाकुर है। जो ये भी अंग्रेज सरकार के आदेश के अनुसार चलता है। अंग्रेजी सरकार ने दलपति सिंह को शिकारगाह का काम सौंप दिया। आदिवासियों को यह काम दलपति सिंह को आदिवासियों से करवा लेना है, परंतु उस समय आदिवासियों का फसल कटाई का काम शुरू है। “माई-बाप, फसल की कटाई का काम सर पर है। पहले लोग यह काम पूरा कर लें जो पंद्रह दिन में हो जाएगा। उसके बाद बेगार करवाई जाए तो थोड़ी सहूलियत रहेगी अन्यथा राजा का हुकुम तो बजाना ही है। देख भाई मुखिया अब दरबार ने आदेश दिया है तो मुझे तो उसे पूरा करना ही है।”^६ अतः आदिवासियों को अपनी खेती-बाड़ी के काम को छोड़कर इस काम में शामिल होना है। ठाकुर आदिवासी इलाकों में जाकर बेगार करने के लिए आदिवासियों से कहता है। इस तरह बेगार के नाम पर होनेवाला शोषण हमें आदिवासी इलाकों में दिखाई देते हैं। कारण उन्हें छोटे-बड़े कामों के लिए उन्हें जमीनदार पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इस उपन्यास में लेखक ने सोदान पात्र के माध्यम से आदिवासियों के शोषण का वर्णन किया है। जैसे- सोदान गद्दी के जमींदार के पास बेगार करता है। उसके एक छोटे से खेत में सरसों के फसल ओले की बारिश की वजह से बरबाद हो जाते हैं। खराब हुए फसल को देखकर सोदान बहुत ही दुःखी होता है। वह दुःख एवं परेशानी से मुक्त होने के लिए बेगार साथी

के पास जाकर "ठंड लग रही है। थोड़ी से दारू पिला दे भाई रामा, नहीं तो सर्दियों से बीमार हो जाऊंगा और ठाकुर की बेगार पर नहीं जा पाऊंगा और ऐसा हुआ तो कोड़ों की मार पड़ेगी या दो दिन ज्यादा बेगार करनी पड़ेगी वह अलग सजा।"^७

बेगारी से वे इतना धन नहीं जूटा पाते। परिमाण स्वरूप उन्हें जमींदार से कर्जा लेना पड़ता है। गरीबी के कारण वे तुरंत पैसे वापस नहीं कर सकते, परिणामस्वरूप उनसे लिया हुआ धन तिगुना से ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति भी खोनी पड़ती है। इसके बारे में हरिराम मीणा के 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में इस प्रकार चित्रण किया है, "सुदखोर महाजन कर्जा के झूठे-सच्चे कागद हिंदू और मुसलमान के नाम से बनाके रख छोड़ते हैं और झगडा करके उस सच्चे कर्जे में उन गरीबों के घर का माल असबाब व गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह और जो भी सामान होता है उसे कर्जे में वसूल कर लेते हैं।"^८ इस तरह आदिवासियों को कर्जे के जाल में फंसाकर उन्हें कर्जे से उभारने नहीं दिया जाता था। इसका एक मात्र कारण आदिवासी अलग-थलग रहते हैं इसीलिए एकजुट होकर शोषण के विरोध में आवाज नहीं उठा पाते। ऊपर से आदिवासियों में खान-पान और वस्त्र की कमी दिखाई देती है। जैसे-"स्त्रियों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उतने ही जिनसे शरीर मुश्किल से ढका जा सके और उनके बच्चों को जैसा होना चाहिए था, उन हालात में, वे वैसे ही थे-सांवले रंग के दुबले-पतले और नंग-धडंगा।"^९

परिणामस्वरूप आदिवासी जंगल को ही आधार मानकर चलते हैं। परंतु उस पर भी ब्रिटीशों ने पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद से आदिवासी खेती कर जीवन बिताने लगे थे। परंतु उनकी खेती बारीश पर ही आधारित होती है। इसीलिए अगर बारीश ठीक ढंग से नहीं हुई तो उन्हें अकाल का भी सामना करना पड़ता है। इसका चित्रण भी हरिराम मीणा के 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में किया है। यह वर्णन राजपूताना ए.जी.जी इस पात्र के माध्यम से किया है। जैसे ए.जी.जी भारत सरकार को पत्र लिखते हैं, "समस्त भारत में इस क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब है। इस दुर्भिक्ष में हैंजा फैलने से अनेक आदिवासियों की मौत हो चुकी है, मरने वालों में डुंगरपुर, बांसवाडा रियासतों के 20 प्रतिशत और प्रतापगढ रियासत के 15 प्रतिशत लोग शामिल हैं। एक जगह पर चार आदिवासियों ने कुछ चांदी के गहने बेचकर आटा खरीदा, जिससे केवल एक ही रोटी बनी। उन चारों व्यक्तियों ने उस रोटी के चार टुकड़े किए और बराबर बांट कर खाया। सन 1898-1900 ई. की अवधि में पड़े अकाल के दौरान दक्षिण राजपूताना की पांचों रियासतों अर्थात मेवाड, डुंगरपुर, बांसवाडा कुशलगढ व प्रतापगढ इलाकों में भारी संख्या में आदिवासियों की मौत हुई। भूख इन्सान को कोई भी पाप करा सकती है।"^{१०} आदिवासियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कमाने के लिए शहर में दाई, नोकरानी नौकरी करती नजर आती है। अतः उसे कमजोर मानकर उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आदिवासी समाज हाशिये पर रहने के लिए के लिए राजाओं का प्रमुख हाथ रहा है साथ में ब्रिटीश आने के बाद यहां के ठाकुर, जागीरदार एवं मुखियों का इसमें स्थान रहा है। राजाओं ने आदिवासियों को बहुत संकट पहुँचाए हैं। उन्होंने आदिवासियों की जमीन हस्तगत कर ली है। कालांतर में ये भी ब्रिटीश सरकार के आदेश के अनुसार पालन करने लगे। वे ठाकुर, जागीरदार एवं मुखिया को अपने हाथ में रखकर पालन करते हैं। राजाओं की वजह से आदिवासी बेगार एवं लगान की समस्या का भार उनके कंधों के ऊपर पड़ गया। राजा ही जनता को संकट देगा तो और किससे पूछा जायेगा? यही आदिवासी जीवन की यथार्थ वास्तविकता है।

संदर्भ सूची

१. संपादक – प्रमोद रंजन एवं आयवन कोस्का, प्रकाशन – द मार्जिनलाइज्ड, दिल्ली बहुजन साहित्य की प्रस्तावना से
२. मनीष कुमार गुप्ता, आदिवासी समाज और हिंदी उपन्यास, अनुसंधान पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर, 2017, पृ. 70
३. हरिराम मीणा - धूणी तपे तीर, पृ. 70
४. वही, 535
५. वही, पृ. 64
६. वही, पृ. 63
७. वही, पृ. 47-48
८. वही, पृ. 152-153
९. वही, पृ. 274
१०. वही, पृ. 275